

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 784 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov Abdiquodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	
Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish – didaktik zaruriyat sifatida	453
Xoliqulova Dilnoza Sheraliyevna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish	457
Farsaxonova Mastura Jalol qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirishning yangi tamoyillari	464
O'tayev Akram Yo'ldoshevich	

Chet tilda tinglab tushunishdagi muammolar va ularni bartaraf etish usullari	467
<i>Jumayeva Gulxan Amrullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning verbal-kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishning ijtimoiy ahamiyati	471
<i>Nematova Gulsanam Abdullayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida "Tibbiy biologiya. Umumiy genetika" fanini o'qitishning psixologik jihatlarining amaliy ahamiyati.....	476
<i>Sharipova Farida Salimjanovna</i>	
Fransuz tili ta'limida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik tizimi	483
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida takomillashtirilgan sifat menejmentini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tajriba-sinov ishlari.....	488
<i>Mirzayeva Shaxida Abdinabiyevna, Mamanazarova Nargiza Komildjanovna</i>	
Maktab ta'lim jarayonida interaktiv simulyatoralarni VISC-5E pedagogik modeli asosida integratsiya samaradorligini tahlil qilish (Ixtisoslashtirilgan maktablar misolida).....	492
<i>Qo'chqorov Shaxzod Begali o'g'li, Turabjanov Sadritdin Maxamatdinovich</i>	
Rinolaliyada tovushlar talaffuzining rivojlanish xususiyatlari	500
<i>Baltabayeva Durdona Erkin qizi</i>	
Intellectual mulk egalari muvaffaqiyatga erishishning psixologik omillari	504
<i>Shamshetov Jiyenbay Karamaddinovich</i>	
O'zbek xalq ertaklarida bola shaxsi ijtimoiy shakllanishiga doir pedagogik qarashlarning ifodalanishi.....	507
<i>Askarova Zuhra Shavkat qizi</i>	
Turkiy yozma yodgorliklarda soletsizm fenomeni: genezisi va funksional xususiyatlari	511
<i>D. A. Raxmatova</i>	
Bo'lajak pedagoglarni bolalar ijtimoiylashuvini boshqarishga tayyorlash metodikasi	517
<i>Toxtasunova Gulbaxor Abdurazzakovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Raqamli direktor" axborot-boshqaruv tizimini joriy etish va undan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Berdalievna Gulasal Abdukunduzovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirishda o'yinning ahamiyati.....	526
<i>Xomidova Dilorom Abduraxmonovna, Xoshimova Zuxra Sulton qizi</i>	
Current Problems of Teaching Instrumental Performance in the Field of Music Pedagogy	531
<i>Mirsadullaev Mirlaziz Mirmuslimovich</i>	
Methods of Forming the Readiness of Students With Disabilities for Lessons Using an Individual Approach.....	535
<i>Kuzieva Gulnoza Makhamadaliyevna</i>	
Pedagogical Factors in Enhancing Performance Skills in a Choral Ensemble	540
<i>Akhmedov Bakhodirkhon Sayfiddinovich</i>	
Yassaviy hikmatlarini adabiy sharhlash usuli orqali o'qitish.....	545
<i>Kenjayeva Rayhona Muzaffar qizi</i>	
Yosh suzuvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish usullari: kinematik zanjir va integrativ yondashuv	550
<i>Yuldashova Madina Murodjon qizi</i>	
10–13 yosh suzuvchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari: sezgir davr va sportga xos yondashuv	556
<i>Ortiqova Ma'muraxon G'ulom qizi</i>	
Yosh taekvondochilarda qat'iy tartiblashtirilgan mashqlar (pumse)da tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari	563
<i>Vahobov Asadbek Akramjon o'g'li</i>	
O'zbek jang san'ati bilan shug'ullanuvchi sportchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirishda integrativ-milliy yondashuv usuli.....	570
<i>Jo'raboyeva Odinaxon Umid qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini stol tennisi sport turiga qiziqtirish va ularning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi	576
<i>Azimova Dilnoza Raximjon qizi</i>	

Tibbiy madaniyatning psixologik xususiyatlari	579
<i>Asraxonova E'tibor Abduvahob qizi</i>	
Shaxsda agressiv xulq-atvorni shakllanishi borasida xorij psixologlarining yondashuvlari	582
<i>Xojiakbarova Dildora Abdug'afforovna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanish texnologiyalari.....	586
<i>Sodiqova Shoista Akbarovna, Lutfullayeva Iroda Abduvahob qizi</i>	
Til ta'limining hozirgi holati.....	590
<i>Kushkarbekova Marjan Usenovna</i>	
Talabalarning ijodiy rivojlanishida kretivlikning asosiy yo'nalishlari	593
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda yozma nutqning ahamiyati	596
<i>Safarova M. A.</i>	
Qoraqalpoq sinflarda o'zbek tili fanini o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	600
<i>Venera Allashova Tanirberdievna</i>	
Интеграция искусственного интеллекта в образование: польза или вред.....	602
<i>Karimbayev Atabek Merdanovich</i>	
Tibbiy kimyo darslarida talabalarning klinik tafakkurini rivojlantirish usullari	606
<i>Xolmurodova D. K., Safarova N. S.</i>	
Intellektual avlod – sog'lom jamiyat poydevori: tibbiyot talabalarining o'quv jarayonida kommunikativ kompetentligiga ta'sir etuvchi psixologik omillar	610
<i>Tursunbekova Nozima</i>	
Sportning voleybol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	613
<i>Roziqov Normurod Elmonovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	618
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyasi va korreksiyasi.....	622
<i>Olimova Nodirabegim Ibroximjon qizi, Sulaymonova Shahnoza Alisher qizi</i>	
Sportning gandbol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazish texnologiyalarini takomillashtirish	626
<i>Berdiyev Jamshid Baxriddinovich</i>	
18–21 yoshdagi talaba futbolchilarning musobaqa faoliyati jarayonida hujum harakatlarining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari	631
<i>Djemilov Temur Rasimovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yin vositalari orqali sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar samaradorligining ahamiyati.....	636
<i>Eshpo'latova Dilnoza Mamaniyoz qizi</i>	
Ota-ona bilan munosabatlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga ta'siri.....	641
<i>Izaitullayeva Lazokat Eshimboyevna</i>	
Yosh futbolchilarning jismoniy tayyorligini oshirishda kompleks mashg'ulot tizimining samaradorligi.....	646
<i>Zaripova Farida Abdullayevna, Kamoliddinov Sharif Kamoliddin o'g'li</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida sport gimnastikasi mashg'ulotlarini rejalashtirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	650
<i>Mirzayev Dilshod Xamidovich</i>	
Mahalla – “jonli muzey”: 6–7 yoshli bolalarda milliy g'ururni lokal identifikatsiya orqali kuzatish modeli.....	654
<i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>	
Yengil dizatriyali bolalarda nutqning bo'g'in tuzilishi va uning shakllanish xususiyatlari.....	658
<i>Pardayeva Muxlisa Furqat qizi</i>	
Ochilmagan bo'z qalblar hazor.....	662
<i>Eshpulatova Saodat Maxmatovna</i>	

Speaking Fluency Development Based on CEFR Linguistic.....	665
<i>Abdullayeva Charos Farkhodovna</i>	
Integrating Visual-Based Activities in English Lessons for Primary School Pupils.....	670
<i>Ataullayev Fazliddin</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligiga ta'siri	674
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Ashurova Dildora Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli	679
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Radjabova Gulchexra Xalbayevna</i>	
Lotin tilini o'qitishda metodlarning qo'llanilishi va uning ahamiyati	683
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Nutqiy kompetensiyaning integratsion o'qitishda yangi metodlari va usullari.....	686
<i>Fayzullayev Sarvar Ibrohim o'g'li</i>	
Talabalarda affilativ motivatsiyani rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari va komponentlari	689
<i>Omonova Nilufar Omon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ta'lim samaradorligini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning o'rni	694
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Qodirova Sarvinoz Bahodir qizi</i>	
Tikuv texnologiyalari asosida o'quvchilarning amaliy topshiriqlar bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish	698
<i>Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna</i>	
Bo'lajak muhandislarning xorijiy til bilish ko'nikmalarini rivojlantirishda individual va differensial yondashuvlar uyg'unligi.....	702
<i>Qurbonova Nafisa Saidjonovna</i>	
Tarbiya panin oqituv arqali oqivshlardiin kreativ qabiletin rawajlandiruv.....	706
<i>Reymova Gulaim</i>	
Mirishkor toponimlarining leksik-semantik xususiyatlari	710
<i>Ro'ziyeva Hilola Fayzulla qizi</i>	
Taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi.....	714
<i>Saydaxmadov A'zamxon Valixonovich, Qosimova Nargizaxon Rustamxon qizi</i>	
The Role of Music in Human Spiritual Development and Educational Significance.....	717
<i>Shokirkhonov Bakhtiyorxon Botirkhonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiatga ongli munosabatni shakllantirishning nazariy metodologik asoslari.....	722
<i>Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna</i>	
Gematologik-onkologik kasalliklarga chalingan o'quvchilar uchun hospital maktablarida ta'lim jarayonini tashkil etish	726
<i>Isamuxamedova Dildora Raxmatillayevna, Qayumova Sabrina To'liqin qizi</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	730
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Optimisation of Technical and Physical Potential in the Implementation of the Rotational Method of Pushing the Core.....	733
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Magistrlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish – kasbiy faoliyatda o'z-o'zini shakllantirish omili sifatida.....	736
<i>Turmatov Jaloliddin Raxmatullayevich</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish modeli.....	743
<i>Usmonova Kamola Erkinovna</i>	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining ijtimoiy lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	749
<i>X. A. Suyunova</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda autentik materiallarning o'rni.....	752
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Motivatsiya – inson faoliyatini harakatga keltiruvchi psixologik omil sifatida	756
<i>Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li</i>	

Цифровые технологии и искусственный интеллект в обучении иностранным языкам: теоретико-методологический анализ	760
Абидова М. И., Абидова Д. М.	
Сюжетно-ролевая игра как способ психоэмоционального развития детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении.....	764
Амитова Майисия Рахмателлаевна	
Эффективные приемы презентации лексики на уроках иностранного языка	767
Гилязиева Насиба Михайловна	
Речевые действия в методике формирования коммуникативной компетенции при обучении РКИ...	770
Ислямова Сония Юнусовна	
Трансформация ценностей, связанных с физической активностью, у представителей разных поколений: результаты современных исследований	779
У. Ш. Салимов	

TURKIY YOZMA YODGORLIKLARDA SOLETSIZM FENOMENI: GENEZISI VA FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

D. A. Raxmatova

SamDU, O'zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti

ORCID: 0009-0005-8316-360X

Annotatsiya: Mazkur maqolada soletsizmning turkiy yozma yodgorliklarda qo'llanilish xususiyatlari tahlil qilinadi. Soletsizm nutqda grammatik qoidabuzarlik yoki tilning grammatik normalariga zid bo'lgan ifoda sifatida namoyon bo'lsa-da, badiiy asarlarda ba'zan qahramon nutqini jonlantirish, uning ijtimoiy mavqeyini ko'rsatish yoki uslubiy ta'sirni kuchaytirish maqsadida ataylab qo'llanilgan grammatik xatolik sifatida talqin etiladi. Maqolada qadimgi manbalarda uchraydigan grammatik og'ishlar, xususan, soletsizmning poetik mohiyati, genezisi hamda funksional xususiyatlari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: soletsizm, lingvistika, grammatik xatolik, poetika, uslubiy vosita, qadimgi manba, turkiy yozma yodgorlik, nutq.

Abstract: This article analyzes the features of the use of solecism in Turkic written monuments. Although solecism is generally regarded as a grammatical violation or an expression that contradicts the grammatical norms of a language, in literary texts it is sometimes deliberately employed to enliven a character's speech, indicate social status, or enhance stylistic expressiveness. The study examines grammatical deviations found in ancient sources and provides a scholarly interpretation of the poetic essence, genesis, and functional characteristics of solecism.

Key words: solecism, linguistics, grammatical error, poetics, stylistic device, ancient source, Turkic written monument, speech.

Аннотация: В статье анализируются особенности использования солецизмов в тюркских письменных памятниках. Подчеркивается, что солецизм, являясь грамматическим нарушением речи или выражением, противоречащим грамматическим нормам языка, в художественных произведениях нередко применяется намеренно – с целью оживления речи персонажа, отражения его социального статуса или усиления стилистического эффекта. В работе рассматриваются грамматические отклонения, зафиксированные в древних источниках, раскрывается поэтическая сущность солецизма, а также его генетические и функциональные характеристики.

Ключевые слова: солецизм, лингвистика, грамматическая ошибка, поэтика, стилистический приём, древний источник, тюркский письменный памятник, речь.

KIRISH

Jahon tilshunosligida grammatik moslik buzilishi muammosi turli lingvistik maktab va yo'nalishlar doirasida izchil o'rganilgan bo'lib, uning tabiati, nutqiy maqomi va funksional yuklamasi masalasiga turlicha yondashuvlar mavjud. Tilshunoslikda bunday grammatik buzilish turlaridan biri soletsizm hisoblanadi.

Soletsizm – bu nutqning grammatik noto'g'riligi, ya'ni tilning adabiy me'yorlariga mos kelmaydigan so'zlar va iboralarning qo'llanilishidir. U gapning umumiy ma'nosini buzmaydigan sintaktik noto'g'ri burilish sifatida namoyon bo'lishi mumkin. "Soletsizm" so'zi lotincha soloecismus, yunoncha soloikos – "noto'g'ri ma'ruzachi" ma'nosini bildiradi. Soletsizm atamasining dastlabki qo'llanilishi 1555-yilga to'g'ri keladi. "Soletsizm" atamasi qadimgi ritoriklar tomonidan Kichik Osiyodagi Kilikiya hududida joylashgan yunon koloniyasi – Sola shahri nomidan olingan. Shahar Arsos va Lindos kolonistlari tomonidan asos solingan bo'lib, keyinchalik ko'chmanchilarning avlodlari mahalliy aholi bilan aralashib ketishi natijasida qadimgi yunon tilining sofligi yo'qolgan. Ushbu koloniya aholisi bir necha o'n yillik majburiy izolyatsiyadan so'ng yunon tilining o'ziga xos lahjasida so'zlasha boshlagan. Sol shahriga kelgan metropoliya aholisi mahalliy aholining nutqidan hayratga tushgan: bu nutq umumiy jihatdan tushunarli bo'lsa-da, unda so'zlarning oxiri aralashib ketgan, shakllari g'alati, jumlar esa o'z o'rnida kelmagan.

Tarixchilarning fikriga ko'ra, Soli mustamlakachilari o'zlarining yunon tilida buzilishlarga yo'l qo'ygan va so'zlarni noto'g'ri qo'llay boshlagan. Leksik jihatdan noto'g'ri va bema'ni bo'lgan bunday nutq shakli keyinchalik

soletsizm deb atalgan. Hozirgi kunda soletsizmlar bayonotning ma'nosini buzmaydigan noto'g'ri nutq shakllarini o'z ichiga oladi. Ritorikada soletsizm, odatda, noto'g'ri lingvistik ifodani anglatish uchun ishlatilgan [1. Solecism – Literary Device (Poem Analysis): <https://poemanalysis.com/literary-device/solecism/>].

Adabiy muharrirlar yo'l qo'yadigan xatolarning aksariyati so'zlarning o'rin almashib ketishi, ergash gap qo'shimchalarining o'rsiz qo'llanishi yoki fe'l shakllarining noto'g'ri ishlatilishi bilan bog'liq. Soletsizmlar har doim ham tasodifiy xatolar emas, ba'zan ular ataylab qo'llaniladi. Qizig'i shundaki, rus tilida grammatik va morfologik me'yorlar, xususan, so'z sonlari va hol shakllarining kelishlari asta-sekin shakllangan. XIX-asrda, ayniqsa, uning birinchi yarmida, bu me'yorlar hali ancha noaniq bo'lgan. Shu sababli soletsizmlar o'sha davr rus yozuvchilari matnlarida tez-tez uchraydi.

Turli tillarda grammatika va sintaksis qoidalari turlicha bo'lganligi sababli soletsizmlar ham xilma-xildir. Masalan, ingliz tilida ko'plab xatolar noto'g'ri jumla tuzilishi bilan bog'liq bo'lib, bu holat so'z tartibining qat'iyligi bilan izohlanadi. Bunday xatolar hatto soletsizmning alohida turi sifatida ham ajratilgan. Soletsizm – bu nutqda grammatik qoidabuzarlik yoki tilning grammatik normalariga zid bo'lgan ifodadir [2. 15-b.]. Soletsizm xatolik bo'lishiga qaramay, ba'zan badiiy uslubda yoki jonli so'zlashuvda ataylab qo'llaniladi.

Soletsizmning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- grammatik jihatdan noto'g'ri bo'lishi;
- nutqning har qanday turida (og'zaki va yozma) uchrashi;
- ataylab yoki bilmasdan qo'llanilishi;
- shevalarda va kuchli emotsional nutqlarda ko'proq uchrashi.

Soletsizmning asosiy turlari quyidagilardir:

1. Sintaktik soletsizm – gap tuzilishidagi xatolik;
2. Morfologik soletsizm – so'z shakllari yoki qo'shimchalarning noto'g'ri qo'llanishi;
3. Semantik soletsizm – so'z ma'nosi yoki mantiqining buzilishi [3. Poem Analysis. Solecism (Wikipedia, lingvistik ta'rif): <https://en.wikipedia.org/wiki/Solecism/>].

Ba'zan adabiy asarlarda qahramon nutqini jonlantirish yoki uning ijtimoiy qatlamini ko'rsatish maqsadida soletsizm ataylab qo'llaniladi. Soletsizm grammatik xato bo'lishi mumkin, biroq ayrim hollarda u uslubiy vosita sifatida ham xizmat qiladi va nutqda alohida e'tibor talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon tilshunosligida soletsizm hodisasi grammatik me'yorlardan og'ishning muhim ko'rinishlaridan biri sifatida talqin qilinadi. Antik ritorika va zamonaviy stilistikada bu tushuncha nutqda grammatik moslikning buzilishi bilan bog'lanib, ba'zan estetik yoki uslubiy vazifani bajarishi qayd etiladi. Ingliz tilshunosligida soletsizm ko'proq adabiy matnlardagi grammatik og'ishlar nuqtayi nazaridan izohlanib, uning poetik va ekspressiv imkoniyatlariga e'tibor qaratiladi. Xususan, adabiy tahlillarda soletsizm badiiy obraz nutqini individuallashtirish vositasi sifatida baholanadi.

Rus va umumiy filologik an'anada soletsizm masalasi metrikaning, sintaksis va poetik tuzilmaning tarkibiy unsuri sifatida o'rganilgan. B. Jirmunskiy she'riy nutqda grammatik og'ishlarning ritmik va estetik ta'sirini tahlil qilib, ularning badiiy matn mazmuniga xizmat qilishini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv soletsizmni faqat xatolik emas, balki muayyan poetik vazifaga ega hodisa sifatida talqin qilish imkonini beradi. Bu qarashlar keyingi adabiy-lingvistik tadqiqotlar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilgan.

O'zbek adabiyotshunosligi va tilshunosligida soletsizm masalasi, asosan, mumtoz adabiyot va xalq og'zaki ijodi namunalari tahlili orqali yoritilgan. B. To'xliyev va B. Abdurahmonova, shuningdek, Z. Mirzayeva va K. Djalilov tomonidan tayyorlangan adabiyot darsliklarida mumtoz matnlardagi grammatik og'ishlar tarixiy til hodisasi sifatida izohlanadi. Ushbu tadqiqotlarda til taraqqiyoti jarayonida grammatik shakllarning barqarorlashuvi va me'yordashuvi masalalari bilan bir qatorda, qadimgi va o'rta asr matnlarida uchraydigan soletsizmga xos birliklar ham tilga olinadi.

Turkiy yozma yodgorliklarda soletsizm hodisasini o'rganishda Mahmud Koshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy va Ahmad Yugnakiy asarlari muhim manba hisoblanadi. "Devonu lug'otit turk", "Qutadg'u bilig", "Devonu hikmat" va "Hibat ul-haqoyiq" asarlarida grammatik shakllarning variantlilik, fe'l va qo'shimchalarining o'ziga xos qo'llanilishi turkiy adabiy tilning tarixiy holatini aks ettiradi. Ushbu manbalar soletsizmning genezisi va funksional xususiyatlarini aniqlash, uni badiiy-uslubiy vosita sifatida baholashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda turkiy yozma yodgorliklarda soletsizm hodisasini aniqlash va tavsiflash maqsadida bir necha ilmiy usullardan foydalanildi. Tadqiqot materiali sifatida qadimgi va o'rta asr turkiy yozma manbalari, jumladan, mumtoz adabiy asarlar va leksikografik manbalardan olingan matnlar tanlab olindi. Ma'lumotlarni yig'ish jarayonida matnlarni to'liq va tanlab o'qish, grammatik birliklarni ajratib ko'rsatish hamda soletsizmga xos shakllarni aniqlash usullari qo'llandi. Tahlil bosqichida deskriptiv va qiyosiy-tarixiy yondashuv asosida aniqlangan grammatik og'ishlar hozirgi o'zbek adabiy tili me'yori bilan solishtirildi. Shuningdek, lingvopoetik tahlil yordamida soletsizmning matndagi funksional va uslubiy vazifalari, uning badiiy ifodaga ta'siri baholandi. Olingan natijalar umumlashtirish va tasniflash orqali ilmiy xulosalar chiqarishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'rta Osiyo xalqlarining eng qadimiy mushtarak yozma yodgorligi "Avesto" kitobidir. U zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo'lib, O'rta Osiyoda yashagan qadimgi aholining asosiy qismi aynan shu dinga e'tiqod qilgan. "Avesto"ning markazida Zardusht turadi. Uning to'la nomi Zaradushtradir. Beruniy "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida "Avesto" haqida qimmatli ma'lumotlar beradi.

"Avesto" bizning qo'limizga ikki ko'rinishda yetib kelgan:

- **Gotlar** – zardushtiylikning asoschisi Zaradushtra tilidan aytilgan o'ziga xos 17 qo'shiqdan iborat;
- **Zend** – "Avesto"ga bitilgan pahlaviy tilidagi sharhlardir.

"Avesto" o'sha davrlar tarixi, fani va madaniyati haqida ma'lumot beruvchi qomusiy asar hisoblanadi. U pahlaviy tiliga tarjima qilingan va unga sharhlar yozilgan. Ushbu buyuk asar hozirgi kunda dunyoning ko'plab xalqlari tillariga tarjima qilingan. Mustaqillik sharofati bilan u o'zbek tiliga Asqar Mahkam va Mirsodiq Is'hoqov tomonidan o'girilgan. "Avesto" adabiy manba bo'lishi bilan birga, badiiy asar sifatida ham e'tirof etiladi.

Asarning katta qismi she'riy yo'lda, sakkiz bo'g'inli hijo vaznida yaratilgan bo'lib, qofiyalar satr oxirida emas, balki ko'pincha misra o'rtasida, ba'zan esa boshida ham keladi. "Avesto"da soletsizm hodisasi ham uchraydi:

Nomingni ataguvchi /
Namoz-la sajda qilgum /
Qudratli Mitra senga,
Xayr-u ehsonlar qilgum ^[4. 8].

Yuqoridagi misrada hozirgi-kelasi zamon fe'li "-gu" va I shaxs birlikdagi shaxs-son qo'shimchasi "-m" shaklida qo'llangan. "Avesto"ning ayrim qismlari deyarli boshidan oxirigacha xalq og'zaki ijodi unsurlari va timsollari bilan bezatilgan. Badiiy adabiyotda an'anaviy timsollarga aylangan o'nlab afsonaviy tarixiy shaxslar, sulolalar va shahanshohlar haqidagi noyob ma'lumotlar asar bo'limlariga sochilgan. Mazkur manba Movarounnahr, Xuroson va Eron xalqlarining miloddan bir necha asr oldingi tarixi, geografiyasi, dehqonchilik, bog'bonchilik, chorvachilik, hunarmandlik, binokorlik, harbiy hunarmandlik, maktab, madrasa hamda xususiy ta'lim tarixini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

Mifologiyaning kuchli ta'sirini antik eposning eng yirik namunalari bo'lmish "Iliada" va "Odisseya" dostonlarida ham kuzatish mumkin. "Iliada" dostonida yunonlarning Troyaga qarshi urushi tasvirlansa, "Odisseya"da Troya urushi qatnashchilaridan biri Odiseyning uyga qaytish yo'lidagi mashaqqatlari bayon etiladi. "Iliada" dostoni Troya urushining o'ninchi yili voqealari haqida hikoya qiladi. Priamning o'g'li, Parisning akasi Hektor urushda yengilmas qahramon Axillesning do'sti Patrokini o'ldiradi va Patrokining janggi kiyimini yechib oladi. Bundan g'azablangan Axilles Hektor bilan yakkama-yakka jangga chiqadi.

Asarda Hektor nutqidagi parchada soletsizm uchraydi:

Birrov uyga kirgum hozir rafiqam-u laziz o'g'ilcham /
Uy ichlarim, joriyalar bilan diydor ko'rishmoq uchun ^[5. 35].

Bu misrada hozirgi zamon davom fe'li "-gu" va I shaxs birlikdagi shaxs-son qo'shimchasi "-m" shaklida qo'llangan. Shuningdek, asarda: "Lashkaringni qo'ygil anjir daraxtiga yaqin" misolida buyruq-istak maylining II shaxs birlikdagi "-gil" qo'shimchasi qo'llanib, soletsizm hosil qilgan.

Turkiy adabiyotning dastlabki namunalari, boshqa xalqlarda bo'lgani kabi, xalq og'zaki ijodi shaklida paydo bo'lgan. Miflar xalq og'zaki ijodining muhim qismi bo'lib, ularda qadimgi turkiylarning olam va odam yaratilishi haqidagi qarashlari ifodalangan. O'rxun–Enasoy yodgorliklari eng qadimgi turkiy yozma adabiyot namunalari bo'lib, ular turkiylarning tili, urf-odati, madaniyati, tarixi va islomdan oldingi diniy qarashlarini o'rganishda muhim

manba hisoblanadi. “O‘rxun–Enasoy yodgorliklari” atamasi Sibirdagi Yenisey va Lena daryolari havzalaridan tortib Markaziy Osiyo va Mo‘g‘ulistongacha bo‘lgan hududlardan topilgan toshbitiklarni o‘z ichiga oladi.

Bu bitiklar runiy yozuvda bitilgan bo‘lib, ularning eng yiriklari VIII-asrda Turk xoqonligini boshqargan Bilga xoqon, Kultegin va To‘nyuqqq faoliyatiga bag‘ishlangan. Yodgorliklar tili VIII-asr adabiy tilining namunasi hisoblanadi. Asardagi ko‘plab so‘zlar hozirgi o‘zbek tilida ham aynan qo‘llaniladi, ayrim so‘zlarda esa tovush o‘zgarishlari kuzatiladi yoki ular bugungi iste‘moldan chiqib ketgan.

Asardagi asosiy tasvir vositalaridan biri alliteratsiyadir. Alliteratsiya – tovushlar ohangdorligi bo‘lib, asosan bir xil tovushlarning takrorlanishi natijasida yuzaga keladi. Misralarda bir xil unillar bilan boshlanuvchi so‘zlar vokal alliteratsiyani, bir xil undoshlar bilan boshlanuvchi so‘zlar esa konsonant alliteratsiyani hosil qiladi. So‘z takrori ham yodgorliklarda keng qo‘llanilgan. Yuqoridagi she‘riy misralarda “deyman” fe‘lining “terman”, “erdi” fe‘lining esa “erti” shaklida qo‘llanishi soletsizm namunasi sifatida namoyon bo‘ladi.

IX–XII-asrlarda Qoraxoniylar davlatida san‘at, madaniyat va ilm-fan taraqqiy etib, Buxoro, Samarqand, Shosh va Qashqar kabi shaharlar yirik ilm-fan markazlariga aylangan. Ana shunday ijodiy muhit Mahmud Koshg‘ariy va Yusuf Xos Hojib kabi buyuk allomalarning yetishib chiqishiga zamin yaratgan. Mahmud Koshg‘ariy “Devonu lug‘ot at-turk” asari orqali turkiy tillar haqidagi qomusiy bilimlarni jamlagan. Asarda turkiy xalqlarning tili, tarixi, geografiyasi, ijtimoiy hayoti, maqol va matallari, hikmatli so‘zlari hamda she‘riy parchalar keng yoritilgan.

“Devon”da turkiy xalqlarning turmush manzaralariga oid she‘riy parchalar muhim o‘rin tutadi. Ularda yigitlarni ishga safarbar qilish, meva terish, ovchilikka yo‘naltirish kabi qadimgi turmush lavhalari tasvirlanadi. Quyidagi misolda soletsizm ochiq ifodalangan:

Yigitlarig ishlatu /
 Yig‘ach yemish irg‘atu /
 Qulan, keyik avlatu,
 Bazram qilip avnalim ^[6. 301].

Mazkur she‘riy misrada tushum kelishigining eski turkiy tildagi “-g”, “-ig” shakllari, “-u” ravishdosh qo‘shimchasi hamda buyruq-istak maylining I shaxs ko‘plik shakli “-alim” tarzida qo‘llanib, soletsizmni yuzaga keltirgan. Shuningdek, “keyik”, “avlat”, “bazram”, “qilip” so‘zlari ham soletsizm namunasi hisoblanadi.

“Devonu lug‘ot at-turk”da munozara janrining ilk namunalari ham uchraydi. Xususan, “Qish va bahor” munozarasida jonlantirish tasvir vositasi asosiy o‘rin tutadi. Har ikki fasl “tilga kirib”, o‘zaro qarama-qarshi xususiyatlarni namoyon etadi. Ushbu baytda yaqin o‘tgan zamon fe‘lining “-di” o‘rniga “-ti” shaklida qo‘llanishi soletsizmni hosil qilgan.

XI–XII-asrlarda pand-nasihad-didaktik yo‘nalishda yozilgan “Qutadg‘u bilig”da davlatni boshqarish qoidalarini, odob, axloq, adolat, insonparvarlik, sabr kabi bugungi kun uchun ham o‘ta muhim bo‘lgan masalalar muayyan voqelikka asoslangan syujetlar va ramziy obrazlar orqali ifodalanadi. Asar Qoraxoniylar davlatining falsafiy-axloqiy yo‘riqnomasi sifatida paydo bo‘lgan. Adib asarda turkiy xalqning badiiy-estetik tafakkurining kuchi va qudratini ko‘rsatib bera olgan. Asar voqeasi to‘rtta asosiy qahramonning suhbatlari asosida qurilgan.

Kuntug‘di – elig (hukmdor) – Adolat timsoli. Oyto‘ldi – vazir, ayni paytda Davlat ramzi. O‘gdulmish – asardagi eng faol qahramon. U Oyto‘ldining o‘g‘li. O‘gdulmish so‘zining ma‘nosi “o‘g” bilan bog‘liq bo‘lib, “aql”, “aql-idrok” ma‘nosiga ega. O‘gdulmish – “aql bilan ziynatlangan” demakdir. O‘zg‘urmish so‘zining ma‘nosi “hushyor qiluvchi”, “sergaklantiruvchi” degani. U mushohadali, qat‘iy fikrli inson, ofiyat, qanoat, sog‘lomlik ramzi. “Qutadg‘u bilig”da bu timsollar turli mavqedagi shaxslar qiyofasida namoyon bo‘ladi. Jumladan, Kuntug‘di – podsho, Oyto‘ldi – vazir, O‘gdulmish – vazirning o‘g‘li, O‘zg‘urmish – vazirning qarindoshi o‘rnidadir.

Yusuf Xos Hojib ilmning jamiyatdagi o‘rniga yuksak baho beradi. Uni insonlar yo‘lini yorituvchi mash‘alga qiyoslaydi. Olimlarni haqiqat ustunlari deb biladi. Shoir farzand tarbiyasiga alohida diqqat qaratadi. Oyto‘ldi o‘limi oldidan o‘g‘li O‘gdulmishga vasiyat qilar ekan, bolaga ilm-hunar o‘rgatish va xushaxloq qilib tarbiyalash otaning burchi ekanligini, o‘g‘il-qizning xulq-atvori yaramas bo‘lsa, buning uchun ota javobgar ekanligini ta‘kidlaydi.

Kuntug‘di va Oyto‘ldi orasidagi suhbatda soletsizm qo‘llangan: Elig aydi: Uqtum munung, erdaming / Bu Ayto‘ldi ating ne ul bu sening // Bu Ayto‘ldi aydi: Mening atimi / Bo‘gu mengzatur ayqa bu qilqimi (Elig aytdi: Nuqson va fazilatlarini tushundim / Oyto‘ldi deb atalishingning boisi nimada? Oyto‘ldi aytdi: Mening otimni / Dono qiliqlarimni oyga nisbat berib atagan) ^[10. 127].

She‘riy baytda “aytdi” fe‘li “aydi”, “uqdim” fe‘li “uqtum”, “Oyto‘ldi” “Ayto‘ldi”, “oting” “ating” shaklida qo‘llanib, leksik va grammatik soletsizmni hosil qilgan. Soletsizm grammatik xatolik bo‘lsa-da, ijodda va folklorda maqsadli tarzda qo‘llanadi. Adabiy asarlarda ba‘zida atayin soletsizm ishlatiladi: bu qahramonning tili madaniyati past ekanligini ko‘rsatish, hazil, istehzo yoki dramatik effekt yaratish, shuningdek, folklor, sheva va dialektlarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Aynan “Qutadg‘u bilig” asarida ham shu maqsadda qo‘llangan.

Buyuk mutasavvuf Ahmad Yassaviy turkiy xalqlar orasidan yetishib chiqqan birinchi so'fiy, tasavvufning buyuk vakilidir. "Yassaviya" tariqatining asoschisidir. Tasavvuf esa Sharq olamida keng tarqalgan falsafadir. Tasavvufning asosida Allohni anglamoq yotadi. Tasavvufning eng yuqori bosqichi – haqiqat. Shariat – shu yo'ning birinchi bosqichi. Tariqat undan keyin keladi. Shariatsiz tariqatga – Alloh tomon yo'l izlashga o'tib bo'lmaydi. Undan keyin ma'rifat – Allohni tanish bosqichi keladi. "Tariqat" deganining o'zi "yo'l" degani. Bu Allohni anglashning, Uni qalb ko'zi bilan tanishning boshlanishidir. Bu tavba, pirga qo'l berish, umid, tajrid (ortiqcha narsalardan xoli bo'lish), tafrid (uzlatga chekinish) kabilar orqali amalga oshadi. Hikmatlardan birida shunday deyiladi: Tariqatga shariatsiz kirgonlarni / Shayton kelib imonini olur ermish // Ushbu yo'lni pirsiz da'vo qilg'onlarni / Sarson qilib aro yo'lda qo'yar ermish [8. 45].

She'riy misralarda "-gan" o'tgan zamon sifatdoshi "-gon", "-g'on", "emish" to'liqsiz fe'li "ermish", "olar" fe'li "olur" tarzida qo'llanib, soletsizmni yuzaga keltirgan. Hazrat Yassaviy kishini fikrlashga, insofga chorlaydi. Insofga kelmoq, vijdonga muvofiq yashamoq uchun o'ylab ko'rish, haq yo'lni nohaqdan ajratib olish lozimligini uqtiradi. Buning uchun odam, juda bo'lmasa, o'z yaqinlari taqdiriga nazar tashlashi, ulardan xulosa chiqarishi lozim: Oto-ono, qarindosh, qayon ketti, fikr qil / To'rt ayog'lig' cho'bin ot bir kun sanga yetaro [8. 54-be].

Valiy shoir o'z qarashlarini bayon etibgina qolmay, balki fikrlarining esdan chiqmaydigan, xotiraga mixlanib qoladigan, kutilmaganda yodga tushadigan shaklda ifodalanishiga ham e'tibor qiladi. Buning uchun g'oyat musiqiy tarzda tugallanuvchi qofiya, to'rt oyoqlik yog'och ot singari she'riy unsurlardan ustalik bilan foydalanadi. "Oto-ono", "ketti", "ayog'lig'", "sanga", "yetaro" so'zlarida leksik va grammatik soletsizmlarni ko'rish mumkin.

Yassaviy hikmatlarida qattiq tanqid qilinadigan narsalardan biri nafsdur. Inson tan va ruhdan tashkil topadi. Nafs – tanning o'z huzur va ehtiyojini aql nazoratisiz qondirish istagidir. Shuning uchun xalqda: "Mening nafsim balodur, yongan o'tga solodur", degan gap bor. Nafs kishini insonlikdan chiqarib, hayvonlikka boshlaydigan illatdir. So'fiylikning eng muhim odoblaridan biri nafsni jilovlashdir. Shu sababli hikmatlarda bu mavzuga katta o'rin beriladi: Nafsini mani yo'ldan urib xor ayladi / Temulturib xaloyiqqa zor ayladi / Zikr ayturmay, shayton birla yor ayladi / Hozirsan deb nafs boshini yanchdim ma'no [8. 66].

Nafs – insonning eng katta dushmani. Uni yengmaguncha insonlikni ta'min etib bo'lmaydi. Nafs – zolim. Shoir uni shunday talqin qiladi. Bu da'voda asos bor. Tanning o'z huzur-halovati yo'lidagi intilishi egasining ruhiyatiga jabrdur. Shunday paytda: "Alloh degil!" – deydi muallif. Agar sen nafsingga itoat etmasdan, Allohga bo'ysung, u, albatta, madadkor bo'ladi, chunki u hamma narsaga qodir. Yuqoridagi misralarda "meni" kishilik olmoshi "mani", "termiltirib" holat ravishdoshi "termulturib", "ayttirmay" holat ravishdoshining bo'lishsizlik shakli "aytturmay", "bilan" sof ko'makchisi "birla" shaklida qo'llanib, leksik va grammatik soletsizmlarni hosil qilgan.

Didaktik adabiyotning Yusuf Xos Hojibdan keyingi vakili Ahmad Yugnakiydir. Adibning bizgacha yetib kelgan "Hibat ul-haqoyiq" kitobiga bitilgan ilovada "Tug'a ko'rmas edi adibning ko'zi" degan qayd bor. Bu Navoiy fikrlarini tasdiqlaydi. Alisher Navoiy uning ko'zi ojiz bo'lishiga qaramasdan, nihoyatda ziyrak va zehqli bo'lganligi haqidagi ma'lumotlarni keltiradi. Yugnakiyning bizgacha yetib kelgan asari "Hibat ul-haqoyiq" bo'lib, ma'nosi "Haqiqatlar armug'oni"dir. Asar 256 baytdan iborat bo'lib, unda o'zaro zid ma'noli so'zlardan ko'p foydalaniladi. Behuda so'zdan, achchiq tildan saqlanmoq kerak. Behuda so'z obro'ni to'kadi, achchiq til boshga yetadi. Kam so'zlamog' bilan birgalikda to'g'ri so'zlamog' kerak. To'g'ri so'z tilning bezagidir. Shoirning to'g'ri va yolg'on so'zlar uchun qo'llagan o'xshatishlari ham e'tiborni tortadi. To'g'ri so'z yoqimli bo'lgani uchun uni shirinliklarning eng yaxshisi – asalga, yolg'on so'zning achchiq ta'sirini esa yovvoyi sarimsoq piyozga qiyoslaydi. Yugnakiy bu bilan kifoyalanmasdan, to'g'ri va yolg'on so'zni tinglovchi ko'zi oldida yanada aniqroq g'aydalantirishga urinadi. Bu maqsadda kasallik va uning davosi bilan bog'liq o'xshatishlarni keltiradi. Bunda yolg'on so'z dard, kasallikka, to'g'ri so'z esa uning davosiga qiyoslanadi: Ko'ni so'z asalteg, bu yalg'an – basal / Basal yeb achitma ag'iz, ye asal // Bu yalg'an so'z igteg, ko'ni so'z – shifa / Bu bir so'z o'zag'i urulmish masal [9. 427].

She'riy misrada "asalteg", "yalg'an", "ag'iz", "o'zag'i", "urulmish" kabilar leksik va grammatik soletsizmlarni hosil qilgan. Adibning fikricha, muhim insoniy sifatlardan biri muloyimlik, kengfe'llikdir. Dunyoda manmanlikdan, takabburlikdan yomon narsa yo'q. Kibr manmanlik belgisidir. Takabburlikni boshdan oshirib tashla, tavozega qattiq amal qil, unga o'zingni yaqinlashtir. Mo'minlikning nishoni tavozedir. Eng go'zal insoniy fazilatlaridan biri boshqalarga marhamat ko'rsatish, lutf-u karamdir: Yana bir kerakli so'zum bor senga / Ayayin men ani, quloq tut menga / So'z uldur takabburni bashtin salip / Tavozeni berk tut, yopush, ket anga [9. 427].

She'riy misrada "ayayin", "ani", "bashtin salip", "yopush", "anga" kabilar soletsizmni aks ettirgan. Dunyo kulib boqadi, yana qosh va manglayi bilan xo'mrayadi; bir qo'li bilan bol tutsa, ikkinchi qo'li bilan zahar qo'shadi. Bu dunyo avraydigan ilon kabitdir: yuvosh, yumshoq deb yo'ysang, ichi achchiq ichimlik kabi og'udir. Ilon yumshoq, yuvosh bo'lib ko'rinsa ham, yomon fe'llidir; yuvosh deb ishonmasdan, undan uzoq turish kerak, deya muallif ta'kidlaydi: Yilontek bu achun yilon og'lag'u / Yo qamaqqa yumshaq ichi pur ag'u / Yilan yumshaq erkan yavuz fe'l tutar / Yiraq turg'u, yumshaq teb inanmag'u [9. 419].

Yuqoridagi misrada "og'lag'u" – mayin, yoqimli; "achun" – dunyo; "pur ag'u" – zaharga to'la; "yo qamaq" – siltamoq, paypaslab ko'rmoq ma'nolarida qo'llangan. "Yilontek", "yumshaq", "yavuz", "yiraq turg'u", "teb", "inanmag'u" kabilarda leksik va grammatik soletsizmlar qo'llangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soletsizm tushunchasi ilk bor antik davrda yunon tilshunoslari tomonidan aniqlangan. Ular grammatik xatoliklarni tasniflab, ularni mantiqiy, sintaktik va semantik xatolarga ajratganlar. Biroq tilshunoslik va stilistika fanlarida ushbu xatoliklarning barchasi izchil o'rganilgan, tavsiflangan hamda ularning zararli va funksional turlari bo'yicha saralangan. Chunki tilshunoslik sohasidagi nazariy tadqiqotlar antik davrdan boshlangan.

Zamonaviy ilm-fanda esa millatidan qat'iy nazar, barcha olimlar uchun tushunarli bo'lgan, o'sha davrda shakllangan termin va atamalar hanuzgacha faol qo'llanib kelinmoqda. Shunday tushunchalardan biri soletsizmdir. O'zbek adabiyotida ham soletsizmning turli ko'rinishlari keng uchraydi. Ayniqsa, mumtoz va zamonaviy she'riyatda, xususan, g'azal janrida ushbu hodisaning badiiy-estetik funksiyasini yaqqol kuzatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Solecism – Literary Device (Poem Analysis): <https://poemanalysis.com/literary-device/solecism>
2. Jirmunskiy, B. Vvedeniye v metriku. – Leningrad: Akademiya, 1925. – 15 b.
3. Poem Analysis. Solecism (Wikipedia, lingvistik ta'rif): <https://en.wikipedia.org/wiki/Solecism>
4. To'xliyev, B., Abdurahmonova, B. Adabiyot. Tuzatilgan va to'ldirilgan 2-nashr. – Toshkent, 2015.
5. Mirzayeva, Z.I., Djalilov, K.Q. Adabiyot. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022.
6. Koshg'ariy, M. Devonu lug'otit turk. – Toshkent: O'zbekiston Fanlar akademiyasi.
7. To'xliyev, B., Karimov, B., Usmonova, K. Adabiyot. 11-sinf: darslik-majmua. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2018.
8. Yassaviy, A. Devonu hikmat. – Toshkent: Movarounnahr, 2004.
9. Yugnakiy, A. Hibat ul-haqoyiq. – Toshkent: O'zbekiston Fanlar akademiyasi, 1951.
10. Xos Hojib, Yu. Qutadg'u bilig. – Toshkent: O'zbekiston "Fan" nashriyoti, 1971.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.